

Contraintes

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Réduire les émissions et la consommation d'énergie. Limiter l'empreinte de l'infrastructure (parkings, voies de circulation, trafic...).

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes.

Contraintes

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Réduire les émissions et la consommation d'énergie. Limiter l'empreinte de l'infrastructure (parkings, voies de circulation, trafic...).

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes.

Contraintes

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Réduire les émissions et la consommation d'énergie. Limiter l'empreinte de l'infrastructure (parkings, voies de circulation, trafic...).

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes.

